

TARJIMADA EKVIVALENTLIK VA MUQOBILLIK NAZARIYASI

Jabborova Zuhra Tursinaliyevna
TDSHU, 3 kurs tayanch doktoranti
jabborovazuhra228@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18153840>

Badiiy tarjima jarayonida eng ko'p qo'llaniladigan tushunchalardan biri bu ekvivalentlik hamda muqobillik tushunchalari bo'lib, bu ikki tushuncha bir biridan tubdan farq qiladi. Dastavval, ushbu tushunchalarning mazmuniga izoh beradigan bo'lsak.

O'zbek tilining izohli lug'atiga ko'ra, "ekvivalent" tushunchasi biror narsaga *teng yoki biror jihatdan mos keladigan va uning o'rnini bosa oladigan boshqa narsa* mazmunini anglatib, tarjima jarayonida eng ko'p murojaat etiladigan tushunchalardan biridir. Ekvivalentlik tushunchasi tarjimada muqobillik darajasini ko'rsatish bilan birgalikda leksik birliklarni asliyat tilidan tarjima tiliga olib o'tish usuli sifatida ham foydalaniladi.¹

Tarjima nazariyasida ko'plab ilmiy baxslarga sabab bo'lgan ikki termin, ya'ni tarjimada ekvivalentlik hamda muqobillik darajalari xususida ko'plab izohlar va qarashlar mavjuddir. J. Katfordning fikricha, tarjima amaliyotining asosiy muammosi tarjima tilida ekvivalentlar topishdir. Tarjima nazariyasining asosiy maqsadi tarjima ekvivalentligining tabiati va hodisalarining tavsifini berish.² A. Pimning ta'kidlashicha esa, "ekvivalentlik tarjimini belgilashi kerak, tarjima esa o'z navbatida ekvivalentlikni belgilaydi".³

Tarjimashunos olim I.To'xtasinov "ekvivalent tarjima" tushunchasiga quyidagicha ta'rif bergan: "Tarjima matnning asliyatga nisbatan yaqinligini ta'minlovchi tarjima ekvivalent tarjima deyiladi."⁴

Ko'pchilik tadqiqotchilari tarjimaning asosiy sharti va belgisi sifatida ekvivalentlikni tanlaydilar. Ekvivalent tarjimaga berilgan "bir tildagi matnni o'zga tilda shu darajadagi matn bilan almastirish" kabi ta'rifga mos keladi. Ushbu holda "ekvivalentlik" tushunchasi tarjimaning sifatlilik, yuqori bahoga loyqlik xususiyatini anglatadi⁵. Ekvivalent birikmalarga quyidagilarni misol qilib keltirish mumkin:

куй железо пока горячо – temirni qizig'ida bos;

цыплят по осени считают – jo'jani kuzda sanaydilar;

покорную голову меч не сечет – egilgan bo'yinni qilich kesmas;

обжегшись на молоке будешь дуть на воду – sutdan og'zi kuvgan qatiqni puflab ichar;

*проходит красной нитью – qizil ip bo'lib o'tmoq va h.k*⁶.

Muqobil tarjima tushunchasi ko'p hollarda ekvivalent tushuncha bilan aralash shaklda ko'p qo'llaniladi, ammo ikki tushunchaning bir biridan farqli bo'lib, ekvivalent tushunchaning yuqorida bayon etilgan ta'riflardan ma'lum bo'ladiki, biror leksik birlikning yoki frazeologik birlikning ayni shakl va ob'yekti jihatidan boshqa tilda o'z mazmuniga ega bo'lsa, aksincha muqobil tushunchada ayni bir tilda shakli va ob'yekti bir biridan farq qilgan ammo ma'no

¹ Yo'ldoshev U.R. Tarjimada ekvivalentlik va uning turlari, Ommaviy axborot vositalari til va uslub masalalari: tahlil, tasnif, qiyos- xalqaro amaliy konf., Toshkent., 2023, B. 300

² Catford J.C. A Linguistic Theory of Translation. – Indiana: Oxford University Press, 1965. – P.21.

³ Пым, А. Natural and Directional Equivalence in Theories of Translation. 1992. – P.37.

⁴ И.М. Тўхтасинов. Таржимон тайёрлашда касбий компетенцияларни эквивалентлик ходисаси асосида ривожлантириш. Док.дисс., Тошкент. – 2018. Б.61.

⁵ Q. Musayev. Tarjima nazariyasi asoslari. – Darslik, Fan nashriyoti, - 2005. – B.55.

⁶ G'. Salomov, Til va Tarjima., 217 bet

jihatidan bir birini o'rnini bosa oladigan leksik birlik yohud frazeologik birliklarni topish muqobillik tushunchasini ifodalaydi. Fikrimizni tarjimashunos olim G'.Salomovning qarashlari bilan boyitsak: "Birikmaning muqobillari yoki muqobil variantlari faqat kontekst ichidagina bir-birini almashtira olar ekan, bunda ularning ma'nosi to'g'ri kelsa xam, ko'pincha, formalari ayniqsa, ob'yektlari muvofiq tushmaydi. Asarda tasvirlangan voqealar jarayoni, vaziyat, obrazning xususiyati va boshqa hollarga qarab qanday muqobil ibora tanlashni tarjimon hal qiladi (tarjimonlar o'rtasida muqobil variantlar tanlashda har xillik ko'p uchraydi). Ayrim frazeologik iboralarning ekvivalentlari boshqa birikmalar uchun muqobil variant bo'lib kelishi xam mumkin"⁷.

Demak, har qanday birlik yoki frazeologik iboralarning muqobillarini tanlash va kitobxonga taqdim etish masalasi mutarjimning asosiy tanlovlaridan biri bo'lib, bundan ma'lum bo'ladiki, har qanday, masalan, frazeologik birliklarni ayni bir tildan mos muqobili keltira olish hamda mos ma'no va mazmunni saqlay olish qobiliyati tarjimonning zimmasidagi eng asosiy ma'sulyatlardan biri ekan. Shuningdek, G'.Salomovning ta'riflaridan ma'lum bo'ladiki, frazeologik birliklarning tarjimarida muqobil variant topish jarayonida, birlikda ifodalangan ob'yekt yoki shakl boshqa tilda umuman boshqacha tus olishi bilan o'z muqobilini ham topishi mumkin ekan. Masalan:

Rus tilida	O 'zbek tilida	Ingliz tilda
Бежать, сломя голову	Oyoqni qo'lga olib chopmoq	To take to one's heels
Влезть в душу	Ko'ngliga qo'l solmoq	To pry into someone's soul
Око за око зуб за зуб	Qonga- qon, jonga-jon	Blood for blood, life for life
Быть вооруженным до зубов	Tish-tirnog'igacham qurollanmoq	Armed to the teeth/ fully armed/Heavily armed
Куда глаза глядет	Boshi oqqan tomonga ketmoq	To go where the eyes lead/ To go wherever the wind blows

Keltirilgan misollardan ko'rinib turibdiki, rus, o'zbek va ingliz tillari miqyosida ham muqobil variantlar tarjimasida frazeologik birlikda ifodalangan ob'yekt bir biridan tubdan farq qilmoqda, ammo ma'no xususida esa bir biriga moslikni ta'minlay olgan.

Yuqorida bayon etilgan ta'riflarga asosan tadqiqot ishimizda badiiy asarda ko'p qo'llanilgan somatik iboralarning ingliz tiliga qay tarzda o'girilganligi hamda asardan tanlab olingan frazeologik birliklar o'zlarining ekvivalentlari yoki muqobil variantlarini to'g'ri tanlay olinganmi kabi savollarga javob topish maqsadida, ushbu qismda, dastavval ekvivalentlik hamda muqobillik tushunchalarini keng tarzda yoritib berishga harakat qilamiz.

Tarjima nazariyasida ekvivalentlik va muqobillik tushunchalari xususida ko'plab tarjimashunos olimlar hamda tilshunoslar o'z fikr va mulohazalarini bayon etganlar. Shulardan o'z tadqiqotimizda E.Naida, P.Newmark, V.N. Komissarov, M. Baker kabi taniqli olimlarning nazariyalari bilan yaqindan tanishib, tadqiqotimizning keyingi fasllarida, ya'ni asliyatning

⁷ O'sha asar.

badiiy tarjimasida zarur bo'ladigan tahlil jarayonida, aynan ularning nazariyalariga yondoshgan holda o'z xulosalarimizni taqdim etamiz.

Ma'lumki, taniqli tarjima nazariyotchisi Piter Newmark tarjimada ekvivalentlik tushunchasini nazariy jihatdan tadbiiq etib, dastavval "semantik" va "kommunikativ" tarjimani farqlab, u *yagona, mukammal ekvivalent tarjima* haqidagi g'oyani rad etib, asliyatdan maqsad qilib olingan tarjima tili o'rtasidagi "conflict of loyalties", ya'ni "sodiqlik to'qnashuvi" asosiy masala bo'lib qolishini ta'kidladi. Uning ta'limotiga ko'ra, *semantik tarjima*: tilning semantik va sintaktik tuzilmalaridan foydalangan holda manba asosan tarjima matnining aniq *kontekstual ma'nosini* ifodalashga xizmat qiladi. Ya'ni, u *aniqlikni* birinchi o'ringa qo'yib, ko'pincha uning nazariyasi adabiy, tarixiy va ilmiy matnlar tarjimasida foydalaniladi. Shuningdek, *kommunikativ tarjima* nazariyasiga ko'ra, asl matn kitobxonga qanday ta'sir qilgan bo'lsa, taqdim etilayotgan auditoriyaga ham xuddi shunday ta'sir ko'rsatishga qaratilgan. U tarjima qilinayotgan tilda *ravshanlik va tabiiylikni* birinchi o'ringa qo'yadi, bu esa asliyat matndagi ba'zi stilistik xususiyatlaridan voz kechishga olib keladi⁸.

Demak, P.Newmark nazariyasidan ma'lum bo'ladiki, olim aniq ekvivalent tarjimani yetkazib berish tarjima amaliyotida doimiy ravishda imkoni yo'qligini xisobga olgan holda, to'liq ekvivalent tarjimani rad etib, faqatgina asliyatdagi kontekstdagi ma'no va mazmuni kitobxonga yetkazib berish go'yasini ilgari suradi. U taqdim etgan semantik hamda kommunikativ tarjima ham aynan tarjimada aniqlik va tabiiylikni yoritib berish uchun xizmat qiladi.

⁸ Peter Newmark. *A Textbook of Translation*, Prentice Hall International Ltd., UK. – 1988. – P.20-21.